

**TILANCHILIK QILISH JINOYATINING KRIMINOLOGIK HUQUQIY
TAVSIFI**

Ibragimova Shahzoda Shuxrat qizi

Mardonova Mashhura Husniddin qizi.

Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tergov faoliyati talabalari

e-mail: ibragimovashahzoda0303@gmail.com

e-mail: mmhmardonova@gmail.com

***Anotatsiya :** Maqolada tilanchilik jinoyatining ijtimoiy xavfi, uni keltirib chiqaruvchi omillar hamda 2023-yilda Jinoyat kodeksiga kiritilgan 127¹-modda asosida huquqiy baholash masalalari yoritiladi. Muallif tilanchilikni faqat jazolash bilan emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy va psixologik omillarni bartaraf etish orqali hal etish zarurligini asoslaydi. Ayollar va bolalarning bu jarayonga jalb etilishi ijtimoiy xavflilikni kuchaytiruvchi omil sifatida ko'riladi.*

***Kalit so'zlar:** sotsializatsiya buzilishi ,ayollar va bolalar ekspluatatsiyasi ,tilanchilik, ijtimoiy xavf ,bandlik siyosati , jinoyatchilikka qarshi kurash , voyaga yetmaganlar huquqlari .*

***Аннотация:** В статье рассматривается общественная опасность попрошайничества, причины его возникновения, а также правовая оценка данного деяния на основе статьи 127¹ Уголовного кодекса Республики Узбекистан, введённой в 2023 году. Автор подчёркивает необходимость решать проблему не только мерами наказания, но и устранением социально-экономических и психологических факторов. Привлечение к попрошайничеству женщин и детей рассматривается как фактор, усиливающий общественную опасность преступления.*

***Ключевые слова:** нарушение социализации, эксплуатация женщин и детей, попрошайничество , общественная опасность, политика занятости, борьба с преступностью, права несовершеннолетних*

***Abstract:** This article examines the social danger of begging, its underlying causes, and the legal assessment based on Article 127¹ of Uzbekistan's Criminal Code introduced in 2023. The author argues that addressing begging requires not only punitive measures but also the elimination of socio-economic and psychological factors. The involvement of women and children in begging is viewed as a factor that increases the social threat of this crime.*

***Key words:** socialization disruption, exploitation of women and children, begging, social danger, employment policy, crime prevention, rights of minors.*

KIRISH

Tilanchilik qilish jinoyatining ijtimoiy xavflilik darajasidan kelib chiqqan holda tilanchilik qilish ma'muriy huquqbuzarlik yoki jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilinishi lozim. Tilanchilik bilan shug'ullanish ijtimoiy tekinko'rlikning bir ko'rinishi sifatida tizimli ravishda begona shaxslardan pul, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa moddiy qimmatliklarni tilab olish, yalinib-yolvorib so'rashdir. **M.X.Rustambayevning** fikricha, tilanchilik qilish tizimli ravishda amalga oshirilmasligi ham mumkin. Misol uchun, ijtimoiy tarmoqlar orqali tilanchilik qilish, internetda fuqarolardan yordam berilishini so'rab murojaat qilish yo'li bilan pul yeg'ish. Tilanchilik qilish deganda – o'z imkoniyatlarini pasaytirish, o'zini o'ta qashshoq, kasal yoki boshqa ayanchli holda ko'rsatish orqali boshqa shaxslarning rahmdilligi va mehribonligidan foydalanib ulardan beminnat moddiy boyliklarni tilab olish, yalinib – yolvorib so'rash tushuniladi.

MATERIAL VA METODLAR

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksiga 2023-yilda kiritilgan 127¹-modda bilan tilanchilik qilish jinoyat sifatida belgilandi. Ushbu norma jamiyatda tilanchilikni kamaytirish, uning salbiy oqibatlarini oldini olish va fuqarolarning huquqiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan.

Tilanchilik jinoyatining boshqa huquqbuzarliklardan farqli jihati shundaki, bu jarayonda jinoyat tarkibining to'liqligi uchun muayyan vaqt davomida doimiy tilanchilik bilan shug'ullanish talab etiladi.

Tilanchilik qilishga olib keluvchi omillar kompleks va ko'p jihatdan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan bog'liq. Ularni quyidagi asosiy guruhlariga ajratish mumkin:

Birinchidan, Ishsizlik darajasining yuqoriligi va oilaviy kambag'allikni keltirish mumkin.

Ikkinchidan, Ijtimoiy himoya tizimining yetarlicha rivojlanmaganligi.

Uchinchidan, Huquqiy va institutsional omillar ya'ni nazoratning sustligi, qonun ijrosining to'liq ta'minlanmasligi va ma'muriy jazo choralari yetarlicha ta'sirchan emasligi.

To'rtinchidan, Shaxsiy va psixologik omillar ya'ni giyohvandlik va alkogolizm shuningdek ruhiy kasalliklar va alohida keltirib o'tish joizki, **sotsializatsiya** jarayonidagi buzilishlar (yetimlik, oilaviy zo'ravonlik, nazoratsizlik).

Keltirilgan omillarni quyidagicha tahlil qilib chiqish mumkin bo'ladi:

Ijtimoiy-iqtisodiy omillar jamiyatning umumiy iqtisodiy holati va fuqarolarning moddiy farovonligi bilan bog'liq. **Masalan;**

a) *Ishsizlik darajasining yuqoriligi;*

Ish topish imkoniyatlari cheklangan yoki malakaga talab yuqori bo'lgan hududlarda odamlar qonuniy ish topa olmaydi va ba'zilar tilanchilikka o'tib ketadi.

Ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan oilalarda bolalar ham mehnat yoki tilanchilik qilishga majbur bo'lishi mumkin.

b) Oilaviy kambag'allik;

O'zbekistonda ba'zi oilalar minimal yashash darajasidan past sharoitda hayot kechiradi. Bunday oilalar farzandlarini boqish yoki kredit qarzlarni to'lash uchun tilanchilik qilishga majbur bo'lishadi. Ayrim hollarda ota-onalar o'z farzandlarini tilanchilikka majburlashi ham uchraydi. Misol uchun, Ommaviy Axborot Vositalarida e'lon qilinishicha, Toshkent Shahar Shayxontohur tumanida 2003-yilda tug'ilgan ayol ikki nafar farzandidan foydalanib, yo'lning qatnov qismida doimiy ravishda tilanchilik bilan shug'ullanib kelishi haqida aytilgan va u ayol qayta-qayta ogohlantirilgan.

c) Ijtimoiy himoya tizimining yetarlicha rivojlanmaganligi;

Garchi O'zbekiston hukumati ijtimoiy himoya dasturlarini joriy etgan bo'lsa-da, ba'zi ehtiyojmand qatlamlarga bu yordam yetib bormasligi yoki yetarlicha samarali bo'lmasligi mumkin. Nogironlar, yolg'iz qariyalar yoki ishsizlar ba'zan ijtimoiy yordam olish o'rniga tilanchilik qilishni afzal bilishadi va ushbu holatlar ham tez-tez ko'zga ko'rinib turadi.

Huquqiy va institutsional omillar davlatning huquqiy tizimi va jinoiy faoliyatga qarshi choralar bilan bog'liq bo'ladi, xususan;

a) Nazoratning sustligi;

Ayrim hududlarda huquq-tartibot organlari tomonidan tilanchilikka qarshi yetarlicha choralar ko'rilmaydi. Agar tilanchilik jinoiy javobgarlikni talab qiladigan holat sifatida jiddiy qabul qilinmasa, bu holat davom etaveradi.

b) Qonun ijrosining to'liq ta'minlanmasligi;

127¹-modda bilan tilanchilik jinoyat deb belgilangan bo'lsa-da, uni real hayotda qo'llashda huquq-tartibot organlari va mahalliy hokimiyatlar ba'zan sust harakat qilishi mumkin. Shu sababli, ayrim jinoyatchi guruhlar tilanchilikni tashkil qilish va undan foyda olish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

c) Ma'muriy jazo choralari yetarlicha ta'sirchan emasligi;

Tilanchilik bilan shug'ullanuvchilar uchun ogohlantirish yoki jarima jazosi yetarlicha ta'sirli emas. Ayrim hollarda, tilanchilikni tashkil qiluvchi shaxslar bolalar va ayollarni tilanchilikka majburlab, huquqiy jazolardan qochishga harakat qiladi.

Shaxsiy va psixologik omillar insonning shaxsiy xususiyatlari, tarbiyasi va psixologik holati bilan bog'liq, xususan;

a) Giyohvandlik va alkogolizm;(Dezadaptiv tilanchilik);

Tilanchilik bilan shug'ullanadigan ba'zi shaxslar giyohvandlik yoki alkogolizm qurboni bo'lib, o'z ehtiyojlarini qondirish uchun tilanchilik qilishadi. Ular doimiy ish bilan shug'ullana olmaydi va tez pul topishning eng oson yo'li sifatida tilanchilikni tanlashadi.

c) *Sotsializatsiya jarayonidagi buzilishlar;*

Yetimlik, bolalik davrida oilaviy zo‘ravonlik yoki nazoratsizlik kabi omillar insonning kelajakdagi ijtimoiy hayotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bunday shaxslar jamiyatda o‘z o‘rnini topa olmay, tilanchilik yoki boshqa noqonuniy faoliyat bilan shug‘ullanishga moyil bo‘lishadi.

TADQIQOT NATIJALARI

O‘zbekiston Respublikasi nomidan chiqarilgan sud hukmlari tahlil qilinganda shular ma‘lum bo‘ldiki, ya‘ni - tilanchilik jinoyatining subyektiv tarkibi va ijtimoiy demografik ko‘rinishi tahlili shuni ko‘rsatadiki, mazkur jinoyatga daromad manbaiga ega bo‘lmagan ayollar va 50 yoshdan oshgan, mehnatga layoqatli yoki mehnatga layoqatsiz yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalar tomonidan qo‘l urilishi kuzatiladi.

Ayollar tomonidan sodir etilayotgan tilanchilik holatlarining alohida e‘tiborga molik jihati shundaki, ular ko‘pincha voyaga yetmagan farzandlari yoki yaqin qarindoshlari hamrohligida bu faoliyat bilan shug‘ullanadilar. Bu esa, nafaqat jinoyatning og‘irlik darajasini oshiradi, balki voyaga yetmagan shaxslarning huquq va manfaatlariga ziyon yetkazilishiga, ularning axloqiy, ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Shuningdek, ayollar tomonidan farzandlarini tilanchilikka jalb qilish holati ba‘zida ularga nisbatan eksplutatsiya va majburiy mehnat alomatlarini ham ko‘rsatadi.

Yevropa mamlakatlarida bolani tilanchilikka jalb qilgan ota-onaga nisbatan nafaqat, ma‘muriy choralar balki ota-onalik huquqidan mahrum qilishgacha bo‘lgan sanksiyalar qo‘llaniladi. Ayollar tomonidan farzandlari bilan birgalikda sodir etilayotgan tilanchilik jinoyati, jamiyatning eng zaif qatlamlarini – ayollar va bolalarni – bu jinoyatga tortilishi orqali uni ijtimoiy jihatdan yanada xavfli holatga aylantiradi. Bu esa profilaktika choralarini kuchaytirish, ayollarni bandlikka jalb etish, ijtimoiy yordam tizimlarini takomillashtirish va ayniqsa bolalarni huquqiy himoya qilish mexanizmlarini mustahkamlash zarurligini ko‘rsatadi.

Tilanchilik ko‘pincha sotsializatsiya jarayonining buzilishi natijasida yuzaga keladi. Inson normal jamiyatga integratsiyalasha olmasa, u ijtimoiy me‘yorlar va qadriyatlarni qabul qilmaydi yoki ularga moslasha olmaydi. Natijada, qonuniy va mehnatga asoslangan hayot kechirish o‘rniga, tilanchilik yoki boshqa noqonuniy yo‘llarni tanlashi mumkin.

Tilanchilikka olib keluvchi sotsializatsiya buzilishlariga misol sifatida quyidagilarni keltirib o‘tish mumkin;

1. *Oilaviy muhit va tarbiyaning yetishmovchiligi;*

Bolalikda ota-onaning e‘tiborsizligi – ota-onalar farzandining tarbiyasiga befarq bo‘lsa, u mustaqil hayotga tayyorlanmaydi va o‘z kelajagini rejalashtira olmaydi.

Natijada, bola yengil yo‘l bilan tirikchilik qilishga o‘rganadi. **Zo‘ravonlik va oilaviy ajralishlar** – oiladagi zo‘ravonlik yoki ota-onaning ajrashishi bolalarda ruhiy stress va ishonchsizlikni kuchaytiradi. Bunday bolalar jamiyatga moslasha olmay, tilanchilik yoki noqonuniy faoliyatga moyillik bildirishi mumkin.

Bolalarni tilanchilikka majburlash – ba‘zi oilalarda ota-onalar bolalarini tilanchilik qilishga o‘rgatadi yoki majbur qiladi. Bola yoshligidan mehnat qilish o‘rniga tilanchilikni normal holat sifatida qabul qilib ulg‘ayadi.

2. Yomon muhit va noto‘g‘ri sotsializatsiya

Yomon guruhlarining ta‘siri – ijtimoiy himoyasiz yoshlar ko‘pincha tilanchilik bilan shug‘ullanuvchi jinoiy guruhlarga qo‘shilib ketadi. Ayrim hollarda bu guruhlar bolalarni ekspluatatsiya qilib, ulardan foyda olishadi.

Shaxsiy rivojlanish imkoniyatlarining cheklanishi – mehnat ko‘nikmalariga ega bo‘lmagan yoki ta‘lim olish imkoniyatidan mahrum bo‘lgan shaxslar jamiyatda o‘z o‘rnini topa olmaydi va tilanchilik bilan shug‘ullanishni oson yo‘l deb biladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tilanchilik jinoyati nafaqat iqtisodiy va ijtimoiy muammo, balki insonlarning jamiyatga integratsiyalanishida yuzaga kelayotgan sotsializatsiya buzilishlarining ham oqibatidir. Ushbu hodisaning ildizlari oilaviy muhitdagi muammolar, noto‘g‘ri tarbiya, ta‘lim tizimidagi kamchiliklar, ijtimoiy institutlarning yetarlicha samarali ishlamasligi va shaxsiy psixologik omillar bilan bog‘liq.

O‘zbekistonda tilanchilik jinoyat deb belgilangan bo‘lsa-da, bu muammoning oldini olish uchun faqat jazolash yetarli emas. **Uni bartaraf etish uchun quyidagi kompleks yondashuv talab etiladi:**

- Oilaviy tarbiyani mustahkamlash va ota-onalarning mas‘uliyatini oshirish;
- Ta‘lim va kasb-hunar o‘rgatish dasturlarini kengaytirish orqali yoshlarni jamiyatga foydali kadrlar sifatida tayyorlash;
- Huquqiy nazoratni kuchaytirish hamda bolalarni tilanchilikka majburlagan yoki undan foydalangan shaxslarni javobgarlikka tortish;
- Ijtimoiy institutlarning faoliyatini takomillashtirish, xususan, qaramlikdan aziyat chekayotgan va jamiyatga moslasha olmayotgan shaxslarni rehabilitatsiya qilish;
- Jinoyatchilikka moyillikning oldini olish, yoshlarni salbiy ta‘sirlardan himoya qilish va ularga ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash ko‘rsatish shuningdek jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish zarur hisoblanadi.

Agar jamiyat va davlat bu muammoga jiddiy e‘tibor qaratmasa, tilanchilik faqatgina iqtisodiy muammo bo‘lib qolmay, balki jinoyatchilik, ekspluatatsiya va ijtimoiy beqarorlikning yanada chuqurlashishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu sababli, muammoni faqat jazolash orqali emas, balki profilaktik va rehabilitatsion choratadbirlar bilan yechish zarur hisoblanadi.

REFERENCES

1. *O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi* <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. *O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi* <http://lex.uz/docs/-97664>
3. *O'zbekiston Respublikasining Jinoyat Kodeksi* <https://lex.uz/docs/-111453>
4. *PF-60-son 28.01.2022. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida* <https://lex.uz/docs/5841063>
5. *Kriminologiya. Abdurasulova . Q* <https://library-tsul.uz/kriminalogiya-abdurasulova-q-2007/>
6. *O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining rasmiy ma'lumotlari.* (www.prokuratura.uz)